

BONUS

Extra discussievraag

Onderwerp:

Vraag:

.....
.....
.....
.....
.....

culturele erkenning

BONUS

Extra discussievraag

Onderwerp:

Vraag:

.....
.....
.....
.....
.....

economische herverdeling

BONUS

Extra discussievraag

Onderwerp:

Vraag:

.....
.....
.....
.....
.....

politieke vertegenwoordiging